

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Oripov Xasan Abdivaxobovich

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

oripovkh@gmail.com

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325505>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются аспекты свободы слова как наиболее важного феномена общественного развития. Приводятся основные формулировки понятия «свободы слова» в современном контексте и социально-философской интерпретации. Отмечается, что для формирования устойчивого развития социума, сохранения толерантности и стабильности требуется определенный уровень свободы слова. Указывается, что свобода слова отличается от вседозволенности и основным условием демократизации общества является тонкий баланс между свободой выражения мыслей и сохранением чувства собственного достоинства меньшинств. Приведены основные требования адекватной теории свободы слова.

Ключевые слова: свобода, свобода слова, общество, демократия, толерантность, социальные группы, гражданские права

SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF UNDERSTANDING THE SIGNIFICANCE OF THE PHENOMENON OF FREEDOM OF SPEECH IN SOCIAL DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article deals with aspects of freedom of speech as the most important phenomenon of social development. The main formulations of the concept of "freedom of speech" in the modern context and socio-philosophical interpretation are given. It is noted that a certain level of freedom of speech is required for the formation of sustainable development of society, the preservation of tolerance and stability. It is pointed out that freedom of speech differs from permissiveness and the main condition for the democratization of society is a delicate balance between freedom of expression and the preservation of self-esteem of minorities. The basic requirements of an adequate theory of freedom of speech are given.

Keywords: freedom, freedom of speech, society, democracy, tolerance, social groups, civil rights

SO'Z ERKINLIGI FENOMENI VA UNING IJTIMOYIY TARAQQIYOTDAGI ASPEKTINI TUSHUNISHNING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada so'z erkinligi tushunchasining ijtimoiy taraqqiyotdagi eng muhim hodisa sifatidagi jihatlari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy kontekstda "so'z erkinligi" tushunchasining asosiy

formulalari va ijtimoiy-falsafiy talqini berilgan. Jamiyatning barqaror rivojlanishini shakllantirish, bag'rikenglik va barqarorlikni saqlash uchun ma'lum darajada so'z erkinligi talab etilishi qayd etilgan. Ta'kidlanganidek, so'z erkinligi erkinlik tushunchasidan farq qilib, so'z erkinligi jamiyatni demokratlashtirishning asosiy shartlaridan bo'lib, erkin fikrlash va ozchilikning o'z qadr-qimmatini saqlab qolish o'rtasidagi nozik muvozanatidir. So'z erkinligining adekvat nazariyasi asosiy talablari keltirilgan.

Kalit so'zlar: erkinlik, so'z erkinligi, jamiyat, demokratiya, bag'rikenglik, ijtimoiy guruhlar, fuqarolik huquqlari

ВВЕДЕНИЕ

Под свободой слова Ф.В. Ахмадиев понимает «философскую категорию, характеризующую сущность человеческого бытия, заключающуюся в возможности личности самостоятельно мыслить, выразить свое мнение публично. В соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения» [1].

Добавляя социальный аспект при рассмотрении данного понятия, необходимо отметить, что свобода слова представляет свою исключительную ценность при наличии слушателей, общества, социальной группы либо нескольких групп, которые разделяют мнение того, кто выражает свою позицию по определенному вопросу, или выступающих в качестве оппонентов [2].

Далее, расширяя данное Ф.В. Ахмадиевым определение, необходимо расширить его субъектность за счет привнесения в определение таких общественных субъектов, как СМИ, НКО, партийные организации, различные общественные организации с вариативным статусом, включая гражданское общество и иноагентов. Подключая расширенную субъектность, необходимо отметить, что выражение мнения в рамках партийной стратегии развития происходит в согласованном режиме, подразумевающим решение всех разногласий до вынесения партийной позиции на всеобщее общественное обсуждение [3].

Таким образом, под свободой слова **подразумеваются права граждан определенного государства выражать свое мнение, высказывать свою позицию по ряду вопросов**. Особо животрепещущими темами являются геополитические, религиозные, этнические, социально-экономические, экологические. В демократических государствах выражение мысли не влечет за собой преследования со стороны определенных структур, цензура является минимальной и не противоречит здравому смыслу [4,5].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Существуют различные теории, и выполнен сравнительный анализ свободы слова как в либеральной, так и в нелиберальной традициях. Поскольку свобода слова не является абсолютным правом, вопрос заключается в том, должно ли это право полностью зависеть от истинности соответствующего мнения или утверждения. Теории, оправдывающие свободу слова автономией, обычно делают истину моральным требованием слова [6].

Теории, основанные на вежливости и публичном разуме, еще более ограничивают свободу слова, часто делая форму признания неременным условием свободы слова. В настоящее время это оказывается особенно актуальным в мультикультурном контексте и дискуссиях на религиозные темы в непримиримом ключе.

Во-первых, в демократическом государстве должен быть абсолютный примат свободы слова в отношении правительств и сильных мира сего: говори правду власти.

Во-вторых, свобода слова не должна лежать в основе каких-либо ограничений, когда на карту поставлены важные права личности.

В-третьих, академическая свобода имеет особый статус и не должна подвергаться тем же ограничениям, что и свобода слова, в целом.

В-четвертых, в гражданском обществе и общественной сфере должен быть принят более умеренный подход к свободе слова основанный на вежливости, общественном разуме и признании. Однако любые ограничения должны носить моральный, а не юридический характер [7]. В то же время, возможно увидеть, что современные ограничения носят правовую

окраску, так как происходит неизбежное попрание прав некоторой группы граждан, даже, если они совершили неправомерное деяние.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Научно-исследовательская литература, посвященная рассмотрению различных аспектов, связанных с понятием свободы слова, достаточно обширна и сохраняет, в то же время, диспут относительно свободы слова. Большая часть этой литературы, тем не менее, относительно однородна. Более того, литература о свободе слова имеет тенденцию сосредотачиваться на ограничениях слова и на его регулировании [8].

В социально-философском контексте причина такого внимания очевидна. Но в нем отсутствует размышление о том, почему свобода слова, в первую очередь, ценна, даже несмотря на то, что данная ценность является необходимой предпосылкой для адекватной защиты ее границ. В действительности, существующая литература об основах свободы слова не претерпела значительных изменений за несколько последних десятилетий.

Но, в то же время, произошли некоторые трансформации в период локдауна. Также, как считают некоторые исследователи, возникли определенные изменения за счет глобализации и цифровизации [9,10]. Последние геополитические события ускоряют трансформацию форм выражения свободы речи за счет использования цифровых средств, онлайн-платформ, социальных сетей, цифровых СМИ [11].

Свобода слова в эпоху цифровых технологий сопряжена с рядом открытых вопросов, включая роль регулирования как рынков, так и публичной сферы. Во многих связанных с этим вопросах вновь возникают противоречия конституционного и социального характера [12]. Это также относится к политическим инициативам и правовым нормам, например, в отношении цифровой речи [13].

Хотя они уступают правилам по некоторым важным вопросам, их охват может оставаться ограниченным без конституционного и социального понимания рассматриваемых вопросов. Таким образом, во многих отношениях представляется полезным иметь более широкий взгляд и анализ этих тем, включая конституционные и социальные последствия регулирования свободы выражения мнений сегодня. В настоящее время необходимы исследования, направленные на то, чтобы способствовать получению более широкого взгляда на развивающуюся область, которая имеет глобальные последствия.

Это связано с установлением достаточно стабильного состояния общественной мысли, типичной для постиндустриальной эпохи и состояния основных общественных устоев развитых обществ, в которых и происходят фундаментальные исследования философских течений, связанных с рассмотрением свободы слова и связанных с ней понятий.

В нем, по-прежнему, доминируют три классических подхода, основанных на следующем (рисунок 1):

Рисунок 1. Классические подходы при рассмотрении свободы слова

Даже недавний и оригинальный аргумент Шиффрина [14,15], основанный на мыслителях, представлен как вариант взгляда на автономию. В то же время, представляется целесообразным разработать новый взгляд на природу и ценность свободы слова, по крайней мере, в общих чертах. Причины для этого проистекают из существенной неудовлетворенности существующими теориями. В частности, такие теории не могут удовлетворить четырем интуитивным требованиям адекватной теории свободы слова.

Следует отметить, что в демократическом обществе существует презумпция в пользу индивидуальной свободы, но иногда она может быть отвергнута по соображениям

благополучия [16]. Смысл принципа свободы слова заключается в том, чтобы защитить речь от любых ограничений, кроме самых сильных нормативных соображений [17]. Это может быть потому, что речь ценна, но особенно уязвима для неоправданного ограничения и потому, что, хотя некоторая речь может причинить вред, она, тем не менее, должна быть защищена из-за особой ценности, которую ей приписывают, и, следовательно, порог вмешательства должен быть, в ряде случаев, выше, чем в случае с другими источниками вреда.

Таким образом, **первое требование теории свободы слова состоит в том, чтобы объяснить эту особенность и, таким образом, отличить речь от свободы, в более широком смысле.** Речь, однако, не всегда однотипна. Если мы примем общепринятое различие между «высокоценной» речью (например, политической и художественной) и «низкоценной» речью (например, разжиганием ненависти, ксенофобии, подстрекательства к бунту, революции), тогда смысл принципа свободы слова, особенно, в отношении более высокого порога вреда интерпретация должна также подтверждать предположение, что некоторые виды речи заслуживают особенно строгой защиты, применения нормативных документов [18].

Далее, **строгость является вторым требованием теории свободы слова, а политическая и художественная речь являются категориями, которые чаще всего считаются явными примерами высокоценной речи.**

Третье требование состоит в том, **чтобы решить проблему уравнивания соображений в пользу свободы слова и причин для ограничения или регулирования слова.** Это называется внешним уравниванием, потому что ценности, сравниваемые со свободой слова, не являются ценностями, лежащими в основе самой свободы слова. Напротив, если свобода слова оправдывается какой-то ценностью, то может случиться так, что в других контекстах уважение этой ценности будет препятствовать высказыванию одной стороны. Это следует трактовать как внутреннее балансирование, потому что оно включает в себя обоснование самой свободы слова. Некоторая внешняя балансировка неизбежна при множественных составляющих трансформациях общественных вызовов в современном мире. Тем не менее, стремлением теории свободы слова является то, что она не требует внутреннего баланса, то есть ее основное обоснование также не противоречит речи.

Последнее требование, к которому редко обращаются в научных кругах, исследующих свободу слова, заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы граждане имели возможность говорить. **Под этим подразумевается то, что право на свободу слова и возможность его реализации аналитически различаются.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В то же время, необходимо рассматривать значение свободы слова именно с точки зрения потенциального говорящего, который хочет что-то сообщить другим, или повлиять на них, или обратиться к ним с просьбой, или участвовать в обсуждении с ними без боязни стать преследуемым за свои убеждения.

Рисунок 2. Основные требования адекватной теории свободы слова.

Список использованной литературы

1. Ахмадиев Ф.В. Свобода слова как социальная деятельность // Вестник Челябинского государственного университета. 2011.№ 18(233). С. 65-69.
2. Jeffrey W. Howard Free Speech and Hate Speech Annual Review of Political Science Vol. 22:93-109 (Volume publication date May 2019) <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051517-012343>
3. Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J. et al. Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. Humanit Soc Sci Commun 8, 30 (2021). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w>
4. Parekh, B., 2012. "Is There a Case for Banning Hate Speech?", in M. Herz & P. Molnar, P., The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses, Cambridge: Cambridge University Press.
5. Braun, S., 2004. Democracy off Balance: Freedom of Expression and hate Propaganda Law in Canada, Toronto: University of Toronto Press.
6. Scanlon T. A Theory of Freedom of Expression Philosophy & Public Affairs. Vol. 1, No. 2 (Winter, 1972), pp. 204-226.
7. Volker Kaul Freedom of speech in liberal and non-liberal traditions Philosophy & Social Criticism.
8. Matteo Bonotti Freedom of speech: A relational defence Philosophy & Social Criticism 2022/03/01515- 529. <https://doi.org/10.1177/01914537211073>
9. Wennäkoski A. (2022). The Freedom of speech in the Digital Era: Leveraging Its Constitutional and Social Ramifications. DOI: 10.1007/16495_2021_36
10. Sahana Udupa 2021 DIGITAL TECHNOLOGY AND EXTREME SPEECH: APPROACHES TO COUNTER ONLINE HATE https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/digital_technology_and_extreme_speech_udupa_17_sept_2021.pdf
11. Hughes, K. (2012). Free speech in the digital world under threat?. 47. 18-19.
12. Richard R. John (2019) Freedom of expression in the digital age: a historian's perspective, Church, Communication and Culture, 4:1, 25-38, DOI: 10.1080/23753234.2019.1565918
13. Noha Fathy (2018) Freedom of expression in the digital age: enhanced or undermined? The case of Egypt, Journal of Cyber Policy, 3:1, 96-115, DOI: 10.1080/23738871.2018.1455884
14. Shiffrin S. V. 2014. Speech Matters: On Lying, Morality, and the Law. Princeton, NJ: Princeton University Press.
15. Shiffrin S. V. 2011. "A Thinker-Based Approach to Free Speech." Constitutional Commentary 27 (2): 283-307.
16. Review: Ronald Dworkin and the Right to Liberty Reviewed Work: Taking Rights Seriously by Ronald Dworkin Review by: Douglas N. Husak Ethics Vol. 90, No. 1 (Oct., 1979), pp. 121-130.
17. Robert P. George 3 Individual Rights and Collective Interests: Dworkin on 'Equal Concern and Respect' <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198260240.003.0004>
18. Alexander Tthesis Contextual Free Speech Loyola University School of Law, Chicago <https://law.pepperdine.edu/about/content/tthesis-chapter.pdf>

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000